

INFINITIVNING GAPDAGI SINTAKTIK O'RNI

Mamashafiyeva Farangiz Abdulloyevna

Samarqand davlat chet tillar instituti

1 kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6777023>

Annotatsiya. Mazkur maqolada infinitivning gapdagi sintaktik o'rni haqida fikrlar yuritgan va misollar bilan komponent, yunksion modellar yordamida ochib bergan.

Kalit so'zlar: differensial sintaktik belgilar, komponent model, yunksion model.

Lisoniy metodlar asosida infinitivli gaplarni tahlil qilganimizda, infinitiv gapda turlicha sintaktik o'rinlarda kelishining guvohi bo'lamiz.

Masalan : 1. To see is to believe

2. The train was to leave at midnight
3. My mother plans to buy a computer for me
4. I saw Mr. Benson enter the room
5. He is asked to come.

Berilgan gaplarni komponentlarga ajratib tahlil qilganimizda, quyidagi hosila berishini guvohi bo'ldik. Avvalambor, komponentlarga ajratib tahlil qilish deganda gap qurilmasida ishtirok etgan sintaktik birliklarning o'zaro sintaktik aloqalarini aniqlab, ularning differensial sintaktik belgilarini aniqlashdan iborat.

(1) To see is to believe gapida infinitiv to see kesim o'rnida kelgan is bilan yadro predikativ aloqa asosida gap qurilmasida ishtirok etmoqda. Uning differensial sintaktik yadro predikativ 1 (NP₁), is esa yadro predikativ 2 (NP₂) belgisi bilan belgilanadi, oxirgi element to believe yadro bo'lmagan tobe komponent (ND) hisoblanadi. Ushbu gapdagi sintaktik birliklarning o'zaro sintaktik aloqalarini yunksion modelda quyidagicha izohlash mumkin:

(1) *To see is to believe*

Y.M.1.

Yunksion modeldagi belgilar izohi quyidagicha:

- - Har bir shtrix chizig'i gapda mustaqil elementni ifodalaydi;
- ↔ Ikki chiziq har ikkala tomonidan ko'rsatkichlar bilan belgilanishi yadro predikativ aloqani ifodalaydi. Yadro predikativ aloqa asosida birikkan elementlar gapning asosiy yadrosini tashkil etadi;
- ← bir chiziq bir tomonidan bir ko'rsatkich bilan belgilangan chiziq subordinativ aloqa hisoblanib, yadro komponentlarga tobe bo'lgan

aloqalari va differensial sintaktik belgilarini quyidagi yunksion va komponent modellarda ko'rgazmali ravishda ifodalash mumkin:

I saw Mr. Benson enter the room.

Y.M. 4.

NP1 . NP2 . NDP1 . NP2 . ND
Pnp Vf S Vinf S K.M. 4.

Yunksion modeldagi yangi belgi bir (\longleftrightarrow) chiziq ikki tomonida ko'rsatkichi bor belgi yadro bo'lmagan predikativ aloqa hisoblanadi. Komponent modeldagi belgilardan NDP₁ - yadro bo'lmagan tobe predikativ 1 komponenti, NP₂ - yadro bo'lmagan predikativ 2 komponenti hisoblanadi. Ushbu gap qurilmasida gapning asosiy yadrolari *I* va *saw* hisoblanadi. Lekin yadro bo'lmagan predikativ aloqa asosida bog'langan elementlar o'rtasida predikativlik mavjudligini, ya'ni sodda qilib aytganda yadro bo'lmagan predikativ 2 (*enter*) da ifodalangan ish-harakatini yadro bo'lmagan tobe predikativ 1 (*Mr. Benson*) bajarishi ifodalangan, bu holatni isbotlash uchun quyidagi almashtirish yoki tushirib qoldirish transformasiyasiga qo'yish mumkin:

I saw Ms. Benson enter the room → ... *Mr. Benson enter the room* → *Mr. Benson entered the room.*

Nihoyat oxirgi gapni ham komponentlarga ajratib tahlil qilganimizda ham an'anaviy ingliz till grammatikalarida berilgan ayrim kamchiliklarni bartaraf qilishga erishildi.

(5) *He is asked to come.* Mazkur gapda ayrim maxsus tadqiqotlarda ham ushbu qurilmani, ya'ni $He + V_{pas} + V_{inf}$ birikmani murakkab kesim deb qaralsa, boshqalarida esa murakkab ega hisoblaydi [3].

Bu gapni ham yuqorida qayd etilgan lisoniy metodlar, ya'ni komponentlarga ajratib tahlil qilinganda butunlay boshqacha natijalarning guvohi bo'lamiz. *He is asked* birliklar o'zaro yadro predikativ aloqa asosida bog'lansa, *he* va infinitiv *to come* yadro bo'lmagan predikativ aloqa asosida bog'langan. Gapda *he* ikki valentli element hisoblanib, uning differensial sintaktik belgisi yadro ikki karra predikativ 1 komponenti (NP₁ P₁ - belgi bilan belgilanadi) deb ataladi. Infinitiv *to come* yadro ikki karra predikativ 1 (NP₁ P₁) belgi yadro bo'lmagan predikativ aloqa asosida bog'langanligi tufayli, u yadro bo'lmagan predikativ 2 (NP₂) komponenti hisoblanadi. Bu gapning yunksion modeli quyidagicha izohlanadi:

He is asked to come

Y.M. 5.

NP1P1 . NP2 . NP2

Pnp auxVp2 Ving K.M. 5.

Komponent modelda yangi belgilardan auxVp2- yordamchi fe'l va fe'lning o'tgan zamon sifatdosh shaklini ifodalaydi.

Yuqoridagi misollarning komponentlarga ajratib tahlil qilish natijalariga ko'ra gapda infinitive:

NP₁ – yadro predikativ 1 o'rnida;

NP₂ – yadro predikativ 2 ning bir qismi o'rnida;

ND – yadro bo'lmagan tobe komponent o'rnida;

NP₂ – yadro bo'lmagan predikativ 2 o'rinlarida kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ilyish B.A. The structure of modern English. L.: Просвещение, 1971. – 366 с.
2. Slobodkina N.A., Abduraimova B.Yu., Rustamova Z.H., Tukhlieva G.N. A Practical English Grammar. Tashkent, "O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi", 2007. – 296 p.
3. Khaymovich B.S., Rogovskaya B.A. A Course in English Grammar Moscow.: Высшая школа, 1967. – 298 p..